

Competitividad urbana en la zona norte de la República Mexicana

Ma. de Lourdes Elena García Vargas, Elia Michel Vázquez Monroy

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo/ Escuela Superior de Tepeji del Río

Resumen

Es fundamental comprender la competitividad urbana porque refleja la capacidad de una nación, estado o región para generar sostenibilidad, prosperidad monetaria, bienestar social, capacidad de adaptación a crisis económicas y cambios tecnológicos. El estudio muestra las características y capacidades que tienen las ciudades del norte del país en términos de Innovación, Infraestructura, Mercado, Sistema Político, Sociedad y Medio ambiente y Derecho para medir las condiciones que ofrecen los estados en estos términos de acuerdo a la información del Instituto Mexicano de la Competitividad. A través de un análisis multicriterio y aplicando el método Electre III se mostró a Coahuila como el estado más competitivo del norte del país, lo siguen de cerca Nuevo León, Chihuahua y B.C. Sur. El estado de Chihuahua tiene el mejor desempeño en Innovación y economía, Nuevo León es superior en Infraestructura y Mercado de Trabajo; Baja California Sur destaca en el criterio de Sociedad y Medio Ambiente, Coahuila es superior en Derecho y Baja California Sur es el mejor en su Sistema Político y Gobierno. En noveno lugar se encuentra Durango como el estado menos competitivo en Innovación y Economía, Infraestructura y Mercado del trabajo. Otros estados muestran baja evaluación en los criterios analizados, presentan una brecha de ingresos por género y una cifra negra alta, una baja calificación en diversificación y logística aérea; la importancia del estudio radica en reconocer estos aspectos al momento de tomar decisiones de inversiones nacionales o extranjeras e identificar áreas prioritarias para la intervención gubernamental y la inversión privada.

Abstract

It is essential to understand urban competitiveness because it reflects the ability of a nation, state, or region to generate sustainability, financial prosperity, social well-being, capacity to adapt to economic crises and technological changes. The objective of the study is to show the characteristics and capabilities of cities in the northern part of the country in terms of Innovation, Infrastructure, Market, Political System, Society and Environment, and Law, to measure the conditions that states offer in these terms according to information from the Mexican Institute for Competitiveness. Through a multicriteria analysis and applying the Electre III method, Coahuila was shown to be the most competitive state in the north of the country, closely followed by Nuevo León, Chihuahua, and B.C. Sur. The state of Chihuahua has the best performance in Innovation and the economy, Nuevo León excels in Infrastructure and the Labor Market; Baja California Sur stands out in the Society and Environment criteria, Coahuila is superior in Law, and Baja California Sur is the best in its Political System and Government. Durango is the least competitive state in Innovation and Economy, Infrastructure, and the Labor Market, one-ninth place. Other states show low evaluation scores in the analyzed criteria, have a gender income gap and a high shadow economy, a low rating in diversification and air logistics; the importance of the study lies in recognizing these aspects when making national or foreign investment decisions and identify priority areas for government intervention and private investment and identify priority areas for government intervention and private investment.

Palabras Clave: Competitividad Urbana, Análisis Multicriterio, Método Electre III

Keywords: Urban Competitiveness, Multi-Criteria Analysis, Electre III Method.

1. INTRODUCCIÓN

La competitividad urbana puede definirse como la capacidad multidimensional de una ciudad para "generar y mantener un entorno que fomente el desarrollo económico sostenible" (World Bank, 2021). Lejos de limitarse a indicadores económicos, la competitividad se entiende como un fenómeno integral. Tal como sostiene (Kresl & Letri, 2014), "el éxito de una ciudad competitiva se mide no solo por su PIB, sino también por su habilidad

para atraer y retener residentes talentosos y empresas innovadoras”, por lo tanto, una ciudad que aspira a ser competitiva debe crear condiciones óptimas que le permitan actuar con éxito en un mundo globalizado.

Partiendo de la base de que las ciudades son el núcleo del desarrollo económico, el concepto adquiere relevancia en la literatura económica, es comprensible que, durante las últimas décadas, el interés en la competitividad urbana se incremente significativamente; este concepto ha experimentado una transición acelerada, en sus inicios se concibió como una idea apenas conocida y pasó a ser una herramienta importante para examinar los mercados, sectores industriales y económicos, además de ser parte del vocabulario habitual de países, gobiernos e instituciones (Ríos, 2023).

La competitividad urbana en el norte de México es un elemento estratégico fundamental para el desarrollo nacional, ya que cuenta con una posición privilegiada que funge como una plataforma esencial de integración económica con la zona norte del continente americano. Como resultado directo de esta ventaja geográfica, las ciudades fronterizas y las principales metrópolis del norte se han consolidado no solo como nodos logísticos de primer orden, sino también como centros productivos de gran importancia para la economía regional y nacional (IMCO, 2025).

El trabajo se estructura en cuatro secciones; el marco teórico se refiere a autores que han estudiado temas sobre competitividad y competitividad urbana en forma cronológica, ya que son importantes para el desarrollo del tema. En la metodología se describen los métodos empleados para establecer el objetivo de analizar los factores que inciden en la competitividad urbana en los nueve estados que integran la zona norte de México. En la sección de resultados se resaltan los estados más y menos competitivos de acuerdo con los datos y criterios propuestos por el IMCO (2025). Finalmente, en las conclusiones se resalta el cumplimiento del objetivo general, se refuerza la importancia del estudio y se mencionan los hallazgos.

2. MARCO TEÓRICO

Porter (2008) sostiene que la competitividad es un proceso altamente localizado que promueve la especialización y la eficacia locales, y justifica que las ventajas competitivas son necesarias para mantenerse vigente en el contexto de una economía de mercado. Sobrino (2002) identifica dos tipos de ventajas: las estáticas y dinámicas. Las primeras son el resultado de la aglomeración o concentración geográfica y de la desintegración vertical, y abarcan temas relacionados con la localización geográfica, la disponibilidad de infraestructura y los estándares medioambientales. Las segundas surgen de la capacidad innovadora y son creadas por los gobiernos, empresas, asociaciones y/o redes de ciudades; en este grupo se encuentran las universidades y centros de investigación, personal calificado, gobiernos locales promotores de la economía local, con capacidad de innovación tecnológica y empresarial.

Gordon (1999) y Sobrino (2002) mencionan que la competitividad se ha convertido en un medio para explorar estrategias que resuelvan problemas urbanos, en este sentido el papel de los actores gubernamentales, sociales y privados cobra relevancia ya que a través de sus asociaciones o redes pueden funcionar como agentes promotores de la inversión, servicios avanzados, mano de obra calificada, para obtener fondos públicos, propiciar el desarrollo de sectores de alta tecnología y turismo, eventos internacionales y, por lo tanto, brindar mejores condiciones de vida para los habitantes de las ciudades, ya que, la competitividad urbana ha sido destinada como un elemento para evaluar la participación de las ciudades en el ámbito nacional e internacional porque representa una herramienta de política urbana para hacer más atractiva la inversión por

medio de mejoras en la infraestructura para el desarrollo económico y en los servicios que brinda a la población (Gómez,2024). La competitividad también puede definirse por la forma en que se articula en el sistema urbano a través de cuatro aspectos principales: carácter jerárquico, patrón de especialización/diversificación de actividades y productos, división funcional del trabajo y papel de las relaciones interurbanas (Gordon, 1999). Tanto la estructura económica, el lugar en el sistema urbano, las características del empleo y las redes establecidas entre las ciudades son aspectos que definen la capacidad de las ciudades para ser competitivas.

De acuerdo a Pastor (2006) se han desarrollado interesantes aportes de estudios que muestran evidencia de la fuerte correlación entre un alto nivel de competitividad y un bajo nivel de desigualdad social, así como la enérgica propensión a que ambos procesos vayan aparejados en el comportamiento sectorial, es decir, el tipo y funciones de las empresas, por los factores de atracción para invertir en el lugar, y por la capacidad de las empresas para desarrollar nuevos procesos y productos. En este sentido, la capacidad que tiene una ciudad para competir depende tanto de sus atributos locales como de las debilidades y fortalezas de las empresas y demás agentes económicos que participan en ella. La calidad de vida, el medio ambiente, el nivel de servicios culturales y el acceso al conocimiento son factores importantes para la localización de personas y negocios dentro de un contexto competitivo, porque funcionan como atractivos para el capital e influyen en los patrones de crecimiento y desarrollo urbano.

El desarrollo urbano se entiende como el proceso mediante el cual las ciudades y regiones mejoran sus condiciones de vida, infraestructura y economía, promoviendo la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Autores como Hirschman han señalado que el progreso económico no ocurre de manera simultánea en todas las regiones, sino que se concentra en puntos específicos, generando desequilibrio, por lo que requiere la intervención del Estado para su corrección (Hurtado, 2014). La competitividad urbana es la capacidad de una ciudad para atraer inversión, generar empleo y fomentar el crecimiento económico sostenible mediante infraestructura, innovación y políticas públicas eficientes. Se refiere a la habilidad de una ciudad para ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes, garantizando acceso a educación, salud, seguridad y servicios básicos, lo que permite el desarrollo equitativo de la población (Camacho, 2020). Competitividad urbana es el grado en que una ciudad puede posicionarse estratégicamente en el contexto global, aprovechando sus recursos naturales, ubicación geográfica y conectividad para integrarse en redes económicas y sociales, por lo tanto, es fundamental comprender la competitividad urbana en materia económica ya que esta refleja la capacidad de una nación, estado o región para generar sostenibilidad, prosperidad monetaria, bienestar social en un entorno globalizado, así como su capacidad de adaptación a crisis económicas y cambios tecnológicos, como por ejemplo, los últimos sucesos en la pandemia de COVID-19.

La infraestructura constituye un elemento fundamental para la competitividad nacional, ya que permite la circulación eficiente de mercancías, servicios y personas, impulsando la productividad y la cohesión económica. En este sentido, redes viales y portuarias funcionales garantizan una distribución ágil y segura, factores determinantes para que las empresas puedan insertarse con éxito en el comercio internacional (Pérez, 2011). Asimismo, contar con bases infraestructurales robustas representa un incentivo para la llegada de capitales y, al mismo tiempo, fomenta la inclusión social; de esta forma, se consolida como un pilar indispensable para el progreso económico y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El derecho como materia de evaluación para la competitividad urbana es crucial ya que un Estado de Derecho que haga valer los Derechos Humanos y la propiedad es fundamental para el fomento de un entorno seguro de inversión con el propósito de beneficiar a las diversas empresas e impactar en el desarrollo económico de la región beneficiando a la población (Gómez, 2024). La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas en inglés (OECD), “considera que las infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo” (OECD 2012), pero reconoce que la inversión en infraestructura es un proceso complejo. El desarrollo

urbano en el norte de México enfrenta desafíos y oportunidades únicos debido a su ubicación geográfica, recursos naturales y dinámicas socioeconómicas. Estados como Nuevo León y Coahuila destacan por su crecimiento económico y desarrollo industrial, mientras que otros, como Durango y Sinaloa, presentan rezagos en infraestructura en servicios básicos.

El artículo busca analizar, desde una perspectiva multicriterio, los principales factores que inciden en el desarrollo urbano de la región, con el fin de identificar áreas prioritarias para la intervención gubernamental y la inversión privada; se analizan los factores que inciden en la competitividad urbana en los nueve estados que integran la zona norte de México. Una de las opciones más utilizadas para una mejor toma de decisiones considerando la variedad de criterios es el Análisis Multi-Criterio (AMC), ya que permite evaluar la mejor opción e incorporar estructura, transparencia y rigor a las decisiones (Galarza et al., 2011). Asimismo, se seleccionó el método ELECTRE III para generar un ranking, lo que hace efectivo el análisis. Este método se aplica a la toma de decisiones multicriterio, en donde hay que elegir, clasificar u ordenar un número finito de alternativas, y para los que se dispone de información previa y cardinal sobre los criterios a considerar (Contreras et al., 2021), para delimitar la competitividad, los datos que se utilizan en este estudio se obtienen de una base de datos suministrada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025). El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de las entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión. Evalúa aspectos estructurales que contribuyen a mejorar las capacidades de los estados desde diferentes ángulos.

3. METODOLOGÍA

El objetivo del artículo es analizar y evaluar los factores que inciden en la competitividad urbana en los estados que integran la zona norte de México; una de las opciones más utilizadas para una mejor toma de decisiones teniendo en cuenta la variedad de criterios es el Análisis Multi-Criterio (AMC) ya que permite evaluar la mejor opción e incorporar estructura, transparencia y rigor a las decisiones (Galarza, 2011). El método seleccionado resulta especialmente apropiado cuando se abordan problemas de decisión caracterizados por la presencia de múltiples criterios, que, con frecuencia, son conflictivos entre sí y pueden incorporar tanto información de tipo cualitativo como cuantitativo (Sánchez et al., 2025). En este sentido, el análisis multicriterio ofrece la capacidad de evaluar de manera sistemática las ventajas y desventajas relativas de cada alternativa. Como resultado, el proceso permite establecer una jerarquía, organizando las opciones en un orden de preferencia que van desde la más idónea hasta la menos conveniente. Este método se aplica a la toma de decisiones multicriterio, en donde hay que seleccionar, clasificar u ordenar un número finito de alternativas; se dispone de información previa y cardinal sobre los criterios a considerar (Sánchez et al., 2025). Para delimitar la competitividad, los datos que se manejan en este estudio se obtienen de una base de datos suministrada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025). El estudio se lleva a cabo en dos fases: en la primera se identificaron los criterios de decisión de cada estado correspondiente a los indicadores de competitividad urbana del IMCO, estos representan los factores incidentes en la competitividad, y en la segunda fase se aplica el método ELECTRE III para generar un ranking, que permite realizar el análisis donde los estados más competitivos se encuentren ubicados en la parte superior.

4. RESULTADOS

Después de analizar los resultados de los 9 estados que conforman la zona norte de la República Mexicana, se logra identificar que, en varios de ellos, predominan los factores económicos que determinan su grado de competitividad.

Tabla 1. Estados con mejor y peor desempeño según criterios

Criterios	Desempeño	
	Mejor	Peor
Innovación y Economía	Chihuahua	Durango
Infraestructura	Nuevo León	Durango
Mercado de Trabajo	Nuevo León	Durango
Sociedad y Medio ambiente	B.C. Sur	B.C. Norte
Derecho	Coahuila	Chihuahua
Sistema político y gobiernos	B.C. Sur	B.C. Norte

Fuente: Elaboración propia, con datos del Índice de competitividad estatal (IMCO, 2025)

Los resultados indican que el estado de Chihuahua tuvo el mejor desempeño en Innovación y Economía, con una destacada complejidad económica e intensidad energética, mientras que Durango tuvo el peor desempeño. Nuevo León es el estado mejor conectado en infraestructura, con una destacada tasa de terminales, puntos de venta y uso de la banca móvil. Durango se sitúa en el último lugar en el flujo de pasajeros aéreos y sus terminales. Respecto al mercado de trabajo, Nuevo León tiene el mejor desempeño en personas con ingresos por encima de la línea de bienestar. Durango se sitúa en último lugar por una desigualdad salarial. En términos de Sociedad y Medio Ambiente, B.C. Sur lidera en menor mortalidad infantil, mientras que B.C. norte ocupa el último lugar en acceso a servicios de salud. Coahuila destaca por sus bajas tasas delictivas y mejor percepción de seguridad, a diferencia de Chihuahua y B.C. Norte que tiene el resultado más bajo en estos aspectos. Finalmente, en el Sistema Político y Gobierno, B.C. Sur se distingue por su baja deuda estatal y de organismos estatales, mientras que B.C. Norte tiene los resultados más bajos en la consulta de información de finanzas públicas.

Tabla 2. Posición en ranking por método ELECTRE

ALTERNATIVA	Resultado	Posición en Ranking
Coahuila	1	1er lugar
Nuevo León	1	2º. lugar
Chihuahua	1	3er lugar
Baja California Sur	1	4º. lugar
Tamaulipas	0	5º. lugar
Sonora	-1	6º. lugar
Baja California Norte	-1	7º. lugar
Sinaloa	-1	8º. lugar
Durango	-2	9º. lugar

Fuente: Elaboración propia, con datos del Índice de competitividad estatal (IMCO) 2025

El modelo midió la competitividad urbana con seis macro criterios. El mayor peso que se le da a cada uno de estos factores es: 1.º Innovación, 2.º Infraestructura, 3.º. Mercado, 4.º. Derecho, 5.º. Sistema Político, 6.º. Sociedad y Medio Ambiente. La jerarquización de los estados que conforman la zona norte del país permite identificar que el estado de Coahuila obtuvo el mejor ranking de competitividad urbana, pues presenta el mejor criterio en Derecho y con resultados muy altos en los demás criterios. En el otro extremo, Durango se posiciona como el estado menos competitivo, ya que enfrenta serios desafíos, especialmente en términos de innovación, economía, infraestructura y mercado de trabajo.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados de los 9 estados que conforman la zona norte de la República Mexicana, se determinó que en varios de ellos predominan diversos factores que permiten definir el grado de

competitividad. En general, sus fortalezas resultan de una alta participación en las exportaciones y complejidad económica. Los desafíos que se presentan incluyen el alto porcentaje de delitos no denunciados con brechas de informalidad por género.

Sin embargo, como lo hemos venido abordando, el término “competitividad” no solo se refiere al aspecto económico, sino que, depende de la interrelación de diversos factores. Por ello es muy importante que cada estado despliegue esfuerzos, estrategias, acuerdos y una serie de acciones públicas para incrementar la competitividad urbana, haciéndolos capaces de generar, atraer y retener talento e inversión; de igual manera destaca generar la necesidad de desplegar políticas públicas locales que aborden los desafíos específicos en cada estado, promoviendo un crecimiento equitativo y sostenible en todo el país.

Aun cuando el estado de Coahuila se encuentra en el ranking número uno, hay otros estados que se encuentran muy cerca compitiendo por ser los mejores, como los estados de Nuevo León, y Chihuahua con las más altas puntuaciones en los criterios de Sociedad y Medio Ambiente, Sistema político y gobierno y con fortalezas como las altas tasas de IED y condiciones laborales, una mejor participación en las exportaciones y complejidad económica. Otros estados muestran una baja evaluación en los criterios analizados y por lo tanto no son la primera opción en ciertos indicadores competitivos porque presentan una brecha de ingresos por género y altas cifras negras, la baja diversificación y una logística aérea; por lo que es importante reconocer estos aspectos en el momento de tomar decisiones de inversiones nacionales o extranjeras.

REFERENCIAS

- [1] Camacho, M. (2020). Competitividad Urbana: importancia, modelos y bases para su medición. *Hacia un consenso conceptual para los nuevos tiempos*. *Cultura Económica*, 38(100), 13-38.
- [2] Contreras-Pacheco, O., Pirazan, A. y Villareal, M. (2021). ¿Son la Misión y Visión Verdaderos Promotores de Ventaja Competitiva e Innovación? En Proceedings INNODOCT/20. International Conference on Innovation, Documentation and Education. Editorial Universitat Politècnica de València. 403-411. <https://doi.org/10.4995/INN2020.2020.11828>
- [3] Galarza S.L.; Torres A.; Méndez Fajardo S.; Pérez Muzuzu B. C. (2011) Universidad Javeriana. (s. f.) Herramienta de análisis multicriterio como soporte para el diseño del programa social PROSOFI, de la Pontificia Universidad Javeriana. Pontificia Universidad Javeriana
- [4] Gómez, V. (2024, 25 de octubre). La importancia del Estado de derecho para la competitividad. IMCO. <https://imco.org.mx/la-importancia-del-estado-de-derecho-para-la-competitividad/>
- [5] Gordon, I. (1999). Internationalization and Urban Competition. *Urban Studies*, vol. 36, num. 5/6, pp. 1001-1016.
- [6] Hurtado, J. (2014). ALBERT O. HIRSCHMAN Y LA ECONOMÍA DEL DESARROLLO: LECCIONES PARA EL PRESENTE. *Cuadernos de Economía*, 33(62), 7-31. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n62.43663>
- [7] Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2025. Resultados generales, Índice de Competitividad Estatal. Disponible en [Índice de Competitividad Estatal 2025](#).
- [8] INFRAESTRUCTURA EN MÉXICO. AVANCES y PENDIENTES. (2023). En <https://portalhcd.diputados.gob.mx/> (DOCUMENTO DE TRABAJO No. 408). Salvador Moreno Pérez. Recuperado el 12 de septiembre de 2025, de <https://portalhcd.diputados.gob.mx/PortalWeb/Micrositios/445ef2b8-c4cd-40ac-8aaf-ee84feb206ec.pdf>
- [9] Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2025. Disponible en [Inicio](#).
- [10] Kresl, P., & Letri, D. (2014). *Urban Competitiveness: Theory and Practice* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203799086>
- [11] OECD (2012), *Redefining "Urban": A New Way to Measure Metropolitan Areas*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264174108-en>.
- [12] Pastor, M. (2006). Cohesion and Competitiveness: Business Leadership for Regional Growth and Social Equity. *Competitive Cities in the Global Economy*. OCDE.
- [13] Pérez, R. M. I. (2011). Diagnóstico de la calidad y competitividad del sector turístico en México. *Cuadernos de turismo* (28), 121-143.
- [14] Porter, M. E. (2008). *The Five Competitive Forces That Shape Strategy*. Harvard Business Review, Jan. 2008

- [15] Ríos-Flores, J. (2023). Competitividad regional en México, factores estructurales y actividades del conocimiento: determinantes y efectos especiales 2003-2013. *Economía, Sociedad y Territorio*, 377-403. <https://doi.org/10.22136/est20231834>
- [16] Sánchez, A. B., Vargas, M. D. L. E. G., & Ruiz, H. D. M. (2025). Análisis multicriterio para evaluar la competitividad urbana en la zona centro de la República Mexicana.
- [17] Sobrino, J. (2002). Competitividad y ventajas competitivas: revisión teórica y ejercicio de aplicación a 30 ciudades de México. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 17 vol. 2 p50, 311-361. <http://www.jstor.org/stable/40315118>.
- [18] World Bank. (2021). *Competitive Cities for Jobs and Economic Growth: What, Who, and How*. Word Bank Group. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35513>.

Correo de autor de correspondencia: Va444869@uaeh.edu.mx